

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altwiissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Юлдашева Феруза Улугбековна ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА ОИД МУТАФАККИРЛАР ҚАРАШЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА АҲАМИЯТИ.....	5
2. Донаев Абдуқодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИНИ БЕЛГИЛАШДА ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАР.....	12
3. Фазилов Фарход Маратович ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.....	22
4. Камалова Дилдора Гайратовна КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАДИЯМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА.....	29
5. Ҳайдаров Шухратжон Джумаевич ҲАЁТ ЁКИ СОҒЛИҚ УЧУН ХАВФЛИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ....	38
6. Бегматова Севара Мустафаевна ПРОЦЕССУАЛ ЮРИДИК ФААКТ СИФАТИДА МЕДИАЦИЯ ТАРТИБ-ТАОМИЛИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ КЕЛИШУВЛАР.....	49
7. Бобомуродов Фарход Боймуротович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	60
8. Узаков Шухрат Шарапович ЖАБРАНУВЧИНИНГ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИГА ИЛК БОР ЖИНОЯТГА ОИД МУРОЖААТ ҚИЛИШИ.....	70
9. Адилходжаева Сурайё Махкамовна ИНСОННИНГ ФУҚАРОЛИҚ, КОНСТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ЧЕКЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	78
10. Axunov Sherzod Adxamovich NIZOLARNI HAL QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI JAHON SAVDO TASHKILOTI MISOLIDA.....	85
11. Ганибаева Шахноза Каримбердиевна БОЛАЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯЛАШДА ХАЛҚАРО НОДАВЛАТ ВА НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ (ННТ) ИШТИРОКИ.....	91
12. Nosirov Barkhayot Murodjonovich MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL FRAMEWORKS FOR CYBERSECURITY COOPERATION: FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT COUNTRIES AND ORGANIZATIONS.....	103

Бегматова Севара Мустафаевна,
 Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши хузуридаги
 Судьялар олий мактаби докторанти
 E-mail: liebevoll_170490@mail.ru

**ПРОЦЕССУАЛ ЮРИДИК ФААКТ СИФАТИДА МЕДИАЦИЯ ТАРТИБ-
 ТАОМИЛИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ КЕЛИШУВЛАР**

For citation: Begmatova Sevara Mustafayevna. AGREEMENTS REACHED DURING THE MEDIATION PROCESS AS A PROCEDURAL LEGAL FACT. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 10, pp. 49-59

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049300>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада юридик факт тушунчаси, медиатив келишувнинг юридик факт хусусиятига эга эканлиги, медиатив келишувнинг ҳуқуқий табиати, унинг фуқаролик-ҳуқуқий шартнома сифатида ўзига хос хусусиялари, цивилистик олимлар томонидан медиатив келишувнинг ҳуқуқий табиати борасидаги фикр-мулоҳазалари муҳокама қилинди. Қолаверса медиация тартиб-таомилини амалга ошириш жараёнида тузиладиган келишувлар ва уларнинг мазмун моҳияти, амалиётда қўлланилиши билан боғлиқ муаммолар ва уларни такомиллаштириш юзасидан миллий қонунчилигимизга киритилиши тавсия этилган таклифлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: юридик факт, медиатив келишув, медиатив келишувнинг ҳуқуқий табиати, медиацияни қўллаш тўғрисидаги келишув, медиация тартиб таомилини амалга ошириш тўғрисидаги келишув, медиация, медиацияни тугатиш тўғрисидаги келишув.

Бегматова Севара Мустафаевна,
 Докторант Высшей школы судей при
 Высшем судебном советом Республики Узбекистан
 E-mail: liebevoll_170490@mail.ru

**СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
 МЕДИАЦИИ, КАК ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается понятие юридического факта, а также юридическая природа медиативного соглашения. Обсуждаются его особенности как гражданско-правового договора, мнения цивилистов относительно правовой природы медиативного соглашения. Кроме того, анализируются соглашения, заключаемые в процессе осуществления медиативной процедуры, их содержание и связанные с этим проблемы, а также предложены рекомендации по совершенствованию национального законодательства в этой области.

Ключевые слова: юридический факт, медиативное соглашение, правовая природа медиативного соглашения, соглашение о применении медиации, соглашение о проведении медиативной процедуры, медиация, соглашение о прекращении медиации.

Begmatova Sevara Mustafayevna,
 Doctoral student of the Higher School of Judges at
 The Supreme Judicial Council of the Republic of Uzbekistan
 E-mail: liebevoll_170490@mail.ru

AGREEMENTS REACHED DURING THE MEDIATION PROCESS AS A PROCEDURAL LEGAL FACT

ANNOTATION

This article examines the concept of a legal fact and the legal nature of a mediation agreement. It discusses its characteristics as a civil law contract, the opinions of civil law scholars regarding the legal nature of a mediation agreement. Furthermore, it analyzes agreements concluded in the process of carrying out the mediation procedure, their content and related problems, and offers recommendations for improving national legislation in this area.

Keywords: Legal fact, mediation agreement, legal nature of a mediation agreement, agreement on the application of mediation, agreement on the conduct of a mediation procedure, mediation, agreement on the termination of mediation.

Юридик факт — қонунда назарда тутилган ва муайян ҳуқуқий муносабатлар юзага келиши (ўзгартирилиши, тўхтатилиши) учун асос бўлган ҳолатлардир. Улар икки гуруҳга бўлинади: ходисалар ва хатти-ҳаракатлар. Ҳодисалар — одамларнинг ихтиёрига боғлиқ бўлмаган ҳолда юзага келадиган юридик аҳамиятли фактлар (инсоннинг табиий ўлими, муддатнинг ўтиши, мулкнинг табиий халокат натижасида нобуд бўлиши ва ҳ.к.). Хатти-ҳаракат — одамларнинг хоҳиш-истак билдириши (яъни онгли ҳолатининг натижаси) бўлган ҳаётий фактлардир.[1] Юридик фактлар воқеалар (ҳуқуқий муносабат субъектларининг иродасидан келиб чиқмайдиган ҳолатлар) ва ҳаракатларга бўлиниши мумкин. Ҳаракатлар қаторига, шунингдек, ҳаракат қилмаслик (бузилишлар, жиноятлар) ва қонуний ҳаракатлар (қонун нормалари доирасида амалга ошириладиган) киради. Қонуний ҳаракатлар юридик ҳаракатларни ташкил этади (қонунда белгиланган натижаларга эришилишини таъминлайдиган, натижаларни кўзламасдан содир этилган ҳаракатлар) ва индивидуал юридик фактлар (ҳуқуқий натижага эришиш мақсади билан амалга ошириладиган ташқи кўринишдаги қарорлар), уларга битимлар ҳам киради.[2] Шартномавий ҳуқуқнинг умумий назарияси томонидан тақлиф этилган турли шартнома конструкцияларини ўрганишнинг методологик асослари, уларнинг ҳуқуқий табиатини тушунишга олиб келади. Ушбу муносабатлар доирасида медиатив келишув, унинг фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларидан келиб чиқувчи ҳуқуқий табиатини таҳлил қилиш, медиатив келишувнинг юридик факт, ҳуқуқий муносабат ва ҳужжат сифатидаги хусусиятларини ўрганиш орқали амалга оширилади. Медиатив келишув юридик факт ҳисобланиб, бу унинг “Медиация тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида тўғридан-тўғри кўрсатилгани билан боғлиқ. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 101-моддаларига асосан битимлар деб фуқаролар ва юридик шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларини белгилаш, ўзгартириш ёки бекор қилишга қаратилган ҳаракатларига айтилади. [3] М.И. Брагинский таъкидлаганидек, битим ҳақидаги тушунча рим ҳуқуқида ҳуқуқий муносабатларнинг пайдо бўлиши, ўзгариши ва тугатилиши учун асос бўлиб, икки муҳим белгини ўз ичига олади: биринчиси, келишув (conventio, consensus) ва, иккинчиси, келишувнинг махсус асоси сифатида аниқ мақсад (causa). [4] Шу тариқа, битимлар фуқаролар ва юридик шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқлари ва мажбуриятларини белгилаш, ўзгартириш ёки тугатишга қаратилган ҳаракатларини ифодаловчи эрки ва иродаси деб тан олинади.

Медиатив келишувни тузиш, ушбу ҳуқуқий муносабатнинг субъектларининг таркиби (тарафлар, медиатор ва бошқалар), шунингдек унинг мазмуни ва объектига оид ўзига хос хусусиятларни инобатга олган ҳолда медиация жараёни ва медиатив келишув тузилиши муносабати билан юзага келадиган ҳуқуқий муносабатларнинг янги турини – "медиатив ҳуқуқий муносабатлар"ни назарий жиҳатдан тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли дастлаб медиатив келишувнинг ҳуқуқий табиати ҳақида тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ назаримизда.

Қатор муаллифларнинг фикрича, медиатив келишув ўз моҳияти ва мазмуни жиҳатидан фуқаролик-ҳуқуқий шартнома ҳисобланади. Ушбу фикр тарафдорлари ўз ёндашувларини тасдиқлаш учун медиатив келишув ўзида медиация жараёни натижасида томонлар белгилаган субъектив ҳуқуқ ва мажбуриятлар мажмуини ўз ичига олишини таъкидлайди. Хусусан, А.А. Фуртак медиатив келишувни шартномавий ҳуқуқнинг бир бўлаги сифатида кўриб чиқишни таклиф қилади. Бундан ташқари, муаллиф медиация жараёнининг ўзи хусусий-ҳуқуқий категория ҳисобланиши сабабли медиатив келишув ҳам медиация жараёнининг моҳияти ва ҳуқуқий табиатидан чиқиб кетмаслигини таъкидлайди.[5]

С.С.Юрьевнинг фикрича, медиатив келишув ўз моҳияти, субъектлар таркиби ва уни тузиш мақсадларидан келиб чиқиб, фуқаролик-ҳуқуқий шартномадан кенгроқ тушунилиши мумкин эмас. [6]

Бизнинг фикримизча, олимнинг фикрлари асосли. Чунки қонунчиликда келтирилган медиатив келишув ва фуқаролик-ҳуқуқий шартнома тўғрисидаги нормалар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, мазкур ҳуқуқий категориялар мажбурий элементлари жиҳатидан ўхшаш ҳисобланади. Медиатив келишувнинг мақсадлари ва айрим хусусиятларидан келиб чиқиб, уни фуқаролик-ҳуқуқий шартноманинг алоҳида бир тури эканлиги тўғрисидаги ҳулосага келиш мумкин.

Медиатив келишувнинг ҳуқуқий табиатига оид масалаларни таҳлил қилар эканмиз, ушбу ҳуқуқий категориянинг айрим терминологик жиҳатларига алоҳида тўхталиб ўтиш зарур. Жумладан, бугунги кунда миллий қонунчилигимизда "келишув" деган ҳуқуқий категориянинг ҳуқуқий таърифи мавжуд эмас. Шунингдек, айрим тадқиқотчилар томонидан таъкидланганидек, "келишув" ва "шартнома" каби ҳуқуқий категориялар мазмунан тенг эмас, балки "умумий" ва "хусусий" аҳамият касб этади. Келишув тушунчаси шартнома тушунчасига нисбатан кенгроқ маънога эга. Шартнома келишув асосида тузилган, аниқ ҳуқуқ ва мажбуриятлар юзага келтирувчи ҳуқуқий ҳужжатдир. Шу ўринда биз Т.А. Брючконинг шартнома бу - фуқаролик ҳуқуқий муносабатларини вужудга келтириш ёки ўзгартиришга йўналтирилган ҳуқуқий муносабатлар мажмуи, келишув эса фуқаролик ҳуқуқий муносабатлар субъектларининг аллақачон мавжуд бўлган ҳуқуқий муносабатларни тўлдириш ёки ўзгартириш воситаси [4] эканлиги тўғрисидаги фикрларига қўшилаемиз. Фуқаролик қонунчилиги қоидаларига кўра, келишув фуқаролик ҳуқуқидаги ҳуқуқий муносабатларнинг ривожланишига шароит яратади. Шунингдек, келишув фуқаролик-ҳуқуқий битимларнинг шаклларида бири ҳисобланади. Шундай экан, барча фуқаролик-ҳуқуқий келишувларни фуқаролик-ҳуқуқий шартнома сифатида кўриб чиқиш мумкин эмас. Бошқача қилиб айтганда, фуқаролик қонунчилигидаги келишув тушунчаси шартнома тушунчасидан кенгроқ мазмунга эга. Ҳар доим ҳам келишувни шартнома деб қараб бўлмайди. Бу икки ҳуқуқий категория ўртасидаги муносабатлар "умумий" ва "хусусий" муносабатлар сифатида намоён бўлади.

Шу ўринда медиатив келишув тарафлари фуқаролик-ҳуқуқий шартнома ёки фуқаролик-ҳуқуқий битимдаги тарафлардан фарқли ўлароқ, субъектив ҳуқуқларнинг кенгроқ доирасига эга эканлиги ҳақидаги баъзи муаллифларнинг ҳам фикрларини таъкидлаш зарур. Чунки медиатив келишувда шундай шартлар мавжуд бўлиши мумкинки, улар ўз мазмунига кўра ҳуқуқий характерга эга бўлмаслиги мумкин. Бу эса медиатив келишув тарафларининг субъектив ҳуқуқлари фуқаролик-ҳуқуқий шартнома ёки битимдаги тарафлардан фарқ қилишини кўрсатади. Бошқача қилиб айтганда, медиатив келишувга нисбатан фуқаролик ҳуқуқидаги умумий қоидалар ёки тамойиллар тўлиқ татбиқ этилмайди.

Қонуннинг 3-моддасига кўра медиация тўғрисидаги қонунчиликнинг амал қилиши фуқаролик ҳуқуқий муносабатлардан, шу жумладан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш муносабати билан вужудга келадиган низоларга, шунингдек яқка меҳнат низоларига ва оилавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларга медиацияни қўллаш билан боғлиқ муносабатларга нисбатан, агар қонунда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, татбиқ этилиши белгиланган. Медиатив келишув фуқаролик-ҳуқуқий битим деб ҳисобланиши учун ушбу муносабатлар тенглик ва иштирокчиларнинг ихтиёрий эрки ва иродасига таяниши каби тамойилларга асосланиши лозим. Бироқ, меҳнат ҳуқуқий муносабатлари соҳасидаги низоларни кўриб чиқиш натижасида тузилган медиатив келишув фуқаролик-ҳуқуқий битим бўла олмайди. Чунки, мазкур ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари тенг бўлмаган шароитда бўладилар. Хусусан, иш берувчи ва ишчи-ходим ўртасидаги муносабатлар тенглик асосида қурилмайди, ўз навбатида иш берувчи ва ишчи-ходим манфаатлари ўзаро зиддиятли бўлиши мумкин.

Бошқача қилиб айтганда, фуқаролик-ҳуқуқий бўлмаган соҳалардаги низоларни ҳал қилиш орқали тузилган медиатив келишувларнинг ҳуқуқий мақомини белгилаш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда.

Медиатив келишувнинг ҳуқуқий табиати миллий ҳуқуқий тизимда ушбу институтни тартибга солишда қонун чиқарувчининг ёндашувини ҳам белгилаб беради.

Ўзбекистон Республикаси "Медиация тўғрисида"ги Қонунининг тизимли таҳлили ҳамда унинг аниқ талқини асосида, медиатив келишувнинг хусусий-ҳуқуқий йўналишга асосланганлиги ҳақида хулоса қилиш мумкин. Яъни мазкур қонун медиациянинг асосий мақсади ва принципларини фуқаролик-ҳуқуқий низоларни ҳал қилишга йўналтирилганлигини акс эттиради. Бундан келиб чиқиб, медиатив келишувнинг ҳам фуқаролик-ҳуқуқий хусусиятга эга эканлиги тахмин қилинади.

"Медиация тўғрисида"ги Қонуннинг қоидаларини таҳлил қилар эканмиз, медиация институтининг ҳуқуқий-техник жиҳатдан тартибга солиниши процессуал-ҳуқуқий хусусиятга эга эканлигини ҳам таъкидлаш лозим. Бу медиация тартиб-таомилини амалга ошириш муддатларини белгилашда яққол намоён бўлади (Қонуннинг 23-моддаси).

К.Короткихга кўра медиатив келишув ўзига хос икки томонлама ҳуқуқий табиатга эга бўлиши мумкин. Олимнинг фикрича медиатив келишув фақат фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларни ҳал қилиш учун эмас, балки меҳнат ҳуқуқий муносабатларидан келиб чиқадиган низоларни ҳам тартибга солиш учун тузилиши мумкин. Фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда субъектлар ўртасидаги ҳуқуқий муносабатлар "горизонтал" хусусиятга эга бўлиб, томонлар ўртасида тенглик мавжуд. Лекин меҳнат муносабатларидан келиб чиқадиган низолар эса "вертикал" хусусиятга эга бўлиб, ходим ва иш берувчи ўртасидаги ҳуқуқий муносабатлар бир-биридан фарқ қилади. Шу сабабли, медиатив келишув ушбу икки турдаги ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш доирасида қўлланилиши мумкин. Бу эса медиатив келишувнинг ҳуқуқий табиатининг кенг қамровли ва универсал эканлигини кўрсатади. [8]

Муаллифнинг фикрларига қўшилган ҳолда қайд этиш жоизки, медиатив келишув фақат фуқаролик-ҳуқуқий табиатга эга бўлмай, балки бошқа соҳа қонунчилиги, масалан, меҳнат ёки оила қонунчилиги доирасидан келиб чиқиши ҳам мумкин. Бу шуни англатадики, медиатив келишув фақат фуқаролик қонунчилигидаги битимларга қўйиладиган умумий талабларга эмас, балки низоли муносабатларни ҳал қилишда қўлланилган қонунчилик нормаларига ҳам мувофиқ бўлиши керак. Масалан, агар низо меҳнат муносабатлари билан боғлиқ бўлса, медиатив келишув меҳнат қонунчилиги талабларига жавоб бериши керак.

К.В. Коршакова ва М.А. Доля медиациянинг процессуал табиатини тавсифловчи бир қатор белгиларини ажратиб кўрсатадилар. Медиация таомилини ўтказиш бўйича ҳуқуқий жараёнлар ҳуқуқий мақсадларга эришишга йўналтирилган. Бундан ташқари, ижтимоий муносабатларнинг тартибга солиш предмети низоли ҳуқуқий муносабатларни бартараф этишга йўналтирилган. Шунингдек, медиация ва процессуал институтлар учун хос бўлган тамойиллар мажмуаси, яъни томонларнинг тенглиги, медиаторнинг холислиги ва ҳуқуқий

муносабат субъектларидан бири -медиаторнинг мустақиллиги каби тамойиллар умумий ҳисобланади.[9]

Юқоридаги таҳлилдан келиб чиқиб медиатив келишувни процессуал ҳуқуқий институт сифатида ҳам белгилаш мумкин, чунки медиация процессуал ҳуқуқий институтларга хос қуйидаги белгиларга эга:

Муайян процессуал тартиб-таомилларни ўз ичига олади;

Тарафларнинг ўзаро ҳуқуқлари ва мажбуриятларини белгилайди;

Муайян тартиб-таомилларни амалга ошириш тартибини ҳамда уларнинг ҳуқуқий оқибатларини аниқлайди;

Процессуал ваколатлар ва процессуал мақомларни белгилайди;

Процессуал муддатларни ҳамда улар билан боғлиқ ҳуқуқий оқибатларни аниқлайди.

Қозоғистон Республикаси 2011 йил 28 январдаги "Медиация тўғрисида"ги 401-IV-сонли қонунининг 27-моддаси 4-бандида кўрсатилишича, судга тақдим қилинганга қадар тузилган низони ҳал қилиш тўғрисидаги медиатив келишув, тарафларнинг фуқаролик ҳуқуқлари ва мажбуриятларини ўрнатиш, ўзгартириш ёки тугатишга қаратилган битим деб ҳисобланади. [10]

Мазкур таърифдан кўришиб турибдики, медиатив келишувининг ҳуқуқий табиати унинг қайси босқичда тузилганлигига – судгача бўлган даврда ёки ундан суд жараёни давомида тузилганлигига ҳам боғлиқ.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида медиатив келишувнинг ҳуқуқий табиати аниқ белгиланмаган. "Медиация тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 4-моддасида медиатив келишувга қуйидагича таъриф берилади: "Медиатив келишув — медиацияни қўллаш натижасида медиация тарафлари томонидан эришилган келишувдир". Яъни қонун медиатив келишувнинг ҳуқуқий табиатига оид аниқ нормани ўз ичига олмайди, балки фақат унинг таърифини беради. Шунингдек, тарафлар томонидан медиацияни қўллаш натижасида тузилган келишувнинг қандай ҳуқуқий оқибатлар келтириб чиқариши мумкинлигини ҳам белгиламайди. Шу сабабли, медиатив келишув ҳуқуқий табиатини аниқлаш долзарб масала саналади.

Юқорида қайд этиб ўтилган фикрларга ҳулоса қилиб айтганда, агар низоли ҳуқуқий муносабат хусусий-ҳуқуқий мазмунга эга бўлса, медиатив келишув ўз ҳуқуқий табиатига кўра фуқаролик-ҳуқуқий битим ҳисобланади. Бу медиатив келишув тарафлари ўртасида келишувга эришиш йўли билан айнан фуқаролик-ҳуқуқий низоларни тартибга солишга қаратилганлиги билан боғлиқ.

Бирок, агар медиатив келишувдаги ҳуқуқий муносабат фуқаролик-ҳуқуқий аҳамият касб этмаса, медиатив келишувнинг ўзи ҳам ўзига хос хусусиятга эга бўлади. Масалан, агар низо аввалдан меҳнат муносабатларини тартибга солувчи хусусиятга эга бўлса, медиатив келишув меҳнат ҳуқуқининг ўзига хос хусусиятларига эга бўлади.

Демак, бирламчи низо фуқаролик-ҳуқуқий муносабат касб этмаса, медиатив келишувнинг ҳуқуқий табиати медиация предмети бўлган бошланғич ҳуқуқий муносабатга тегишли бўлган ҳуқуқ тармоғининг хусусиятларини инобатга олган ҳолда белгиланади деган ҳулосага келиш мумкин.

Бизнинг фикримизча медиатив келишувнинг ҳуқуқий табиати ҳақидаги қуйидаги уч асосий ёндашувни ажратиш мумкин:

- Медиатив келишув - фуқаролик-ҳуқуқий битим;

- Медиатив келишув - процессуал битим;

- Медиатив келишувнинг ҳуқуқий табиати икки томонлама хусусиятга эга.

Шундай қилиб, медиатив келишувнинг ҳуқуқий табиати ва юридик аҳамияти медиация жараёнида ҳал этилган низоли ҳуқуқий муносабатларнинг хусусиятига боғлиқ. Бу ҳам келишувни тузишда ҳамда уни келгусида амалга оширишда ва унга эътироз билдиришда ҳисобга олиниши зарур.

Шу ўринда медиатив келишув билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларнинг вужудга келиши учун асос сифатида фақатгина медиатив келишув хизмат қилмаслигини инобатга

олиш зарур. Медиация таомилини қўллаш натижасида низолар ҳал қилинмаслиги ёки томонлар бошқа сабаблар туфайли медиатив келишув тузиш истагини билдирмасликлари мумкин.

“Медиация тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг нормаларига кўра (16-20-моддалар), медиатив келишув билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатнинг вужудга келишидан олдин медиация жараёнини бошлашни ўзида акс эттирувчи келишувлар: медиацияни қўллаш тўғрисидаги келишув ва медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисидаги келишувлар тузилиши керак. [11]

Фуқаролик ҳуқуқий муносабатдан келиб чиққан низони ҳал қилиш учун тузилган медиатив келишув ҳуқуқий факт сифатида ушбу низоли ҳуқуқий муносабатни тугатиш ва бир вақтнинг ўзида тарафлар ўртасида янги фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг вужудга келишига сабаб бўлади. Шу билан бирга, медиатив келишувни тузиш натижасида низоли ҳуқуқий муносабат ўзгариши ёки яқуний тугатилиши ёхуд тарафлар ўртасида янги ҳуқуқий муносабатлар юзага келмаслигига сабаб бўлиши, шунингдек, медиатор иштирокида низо ҳал қилинганда (медиатив келишув тузилганда) ушбу ҳуқуқий муносабат ҳам тугатилиши мумкин.

Медиатив келишув билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларнинг вужудга келишининг асоси медиатив келишув ҳисобланмайди. Чунки медиация тартиб-таомили қўлланилиши натижасида низо ҳал қилинмаслиги ёки бошқа сабабларга кўра томонлар медиатив келишув тузишга нисбатан хоҳиш билдирмасликлари мумкин.

Ўзбекистон Республикаси “Медиация тўғрисида”ги Қонуни нормаларидан келиб чиқиб медиатив келишув билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатнинг вужудга келишидан олдин томонлар томонидан медиация жараёнининг бошланишини воситалаштирувчи келишувлар, яъни медиацияни қўллаш тўғрисидаги келишув, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисидаги келишув тузилади. [12]

В.А. Хохловнинг фикрига кўра, юқорида келтирилган икки келишувни ишлаб чиқиш ва тузиш жараёнида шаклландиган муносабатларни шартли равишда "ташкилий муносабатлар" деб аташ мумкин. Олимнинг фикрича, бундай муносабатлар ташкилий ва таъминловчи (хизмат кўрсатувчи) хусусиятга эга бўлиб, медиация жараёнларини ўтказиш ва кейинчалик медиатив келишув тузиш учун шарт-шароитларни яратишга қаратилган.[13] Муаллиф қуйидаги уч гуруҳ ҳуқуқий муносабатларни фарқлашни таклиф қилади:

1. Тарафлар ўртасида шаклланган ва медиация тартиб-таомилини ўтказиш заруратини вужудга келтирувчи ҳуқуқий муносабатлар;
2. Тарафлар ўртасида медиация тартиб-таомилини амалга ошириш жараёнида вужудга келадиган муносабатлар;
3. Тарафлар ва медиатор ўртасидаги медиация хизматларини кўрсатишга доир ҳуқуқий муносабатлар. [13]

Ҳуқуқшунос олим таъкидлашича, ушбу барча муносабатлар ўзаро боғлиқ (ўзаро боғлиқ) бўлиб, аммо турли асосларга ва ҳуқуқий тартибга эга.

Медиация институтини процессуал юридик факт сифатида тадқиқ этар эканмиз мазкур институтнинг қўлланиш тартиби ва у билан боғлиқ келишувларни кўриб чиқиш зарур. Медиация, тарафлар ўртасидаги низоларни ҳал қилувчи муқобил усул бўлиб, бир неча асосий элементларни ўз ичига олади: медиацияни қўллаш бўйича келишув, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисидаги келишув, медиатив келишув ва келишувларга эришилмаган тақдирда медиацияни тугатиш ҳақидаги келишув. Бу келишувлар медиация жараёнининг қонунийлиги ва самарадорлигини таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Улар нафақат медиацияни қўллаш учун ҳуқуқий асосни шакллантиради, балки тарафлар ўртасида ишонч муҳитини яратишга ҳам ёрдам беради, бу эса, ўз навбатида, низони муваффақиятли ҳал қилиш имкониятларини оширади. Медиациянинг ушбу жиҳатларини тадқиқ қилиш, медиацияни низоларни ҳал қилиш усули сифатидаги афзалликлари ва камчиликларини аниқлашга, шунингдек, унинг ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги келажаги учун янги йўللари белгилашга ёрдам беради.

Медиация жараёни бир нечта асосий босқичлардан иборат бўлиб, ҳар бир босқичнинг ўзига хос юридик аҳамиятга эга бўлиб, низони ҳал қилиш жараёнига таъсир кўрсатади.

Медиацияни қўллаш бўйича келишув. Ушбу босқич медиацияни бошлаш учун муҳим аҳамиятга эга. Медиацияни қўллаш бўйича келишув — тарафлар ўртасида, низо пайдо бўлмасидан ёки у юзага келганидан сўнг, медиация жараёни орқали низони ҳал қилиш зарурияти тўғрисидаги келишувдир. Бу келишув ёзма шаклда тузилади, яъни у шартномадаги кўшимча (шарт) сифатида ёки алоҳида келишув сифатида бўлиши мумкин. Медиацияни қўллаш бўйича келишув тарафларнинг медиация жараёнида иштирок этиш истагини белгилайди, шунингдек, медиацияни қўллаш тўғрисидаги келишувда низо предмети ҳақидаги, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш билан боғлиқ харажатларда тарафларнинг иштирок этиш шартлари ҳақидаги, медиация тартиб-таомилини амалга ошириш муддатлари тўғрисидаги маълумотлар бўлиши мумкин (Ўзбекистон Республикаси “Медиация тўғрисида”ги Қонуни, 16-модда). Бирок, ушбу келишувнинг шартноманинг мажбурий шarti сифатида тузилиши қонунчиликда кўзда тутилмаган. Шу сабабли амалиётда низони медиация таомили ёрдамида ҳал қилишга қарор қилган томонларда улар томонидан ушбу қарорга келингунига қадар медиацияни қўллаш тўғрисидаги келишувнинг тузилиш ҳолатлари камдан-кам учрайди. Шунингдек, мазкур келишувнинг мавжуд бўлиши талаб қилинмайди. Хусусан, Тошкент шаҳар суди иқтисодий ишлар бўйича судлов ҳайъати биринчи инстанция суди томонидан кўриб чиқилган 4-10-2325/601-сонли иқтисодий иш юзасидан тарафлар низони медиация орқали ҳал қилишга келишганлари, пировардида Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексининг 107-моддаси биринчи қисми 5³-бандига кўра тарафлар ўртасида медиатив келишув тузилганлигига асосан мазкур иқтисодий иш бўйича даъво аризаси кўрмасдан қолдирилган ҳамда “Давлат божи тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни 18-моддасининг 9-бандига асосан тарафлар ўртасида медиатив келишув тузилганлиги муносабати ариза кўрмасдан қолдирилганлиги сабабли давлат божини қайтарилиши белгиланганлиги боис, суд даъвогар томонидан олдиндан тўланган 152 991 000 сўм давлат божини ИПКнинг 115-моддасига асосан маълумотнома асосида ўзига қайтаришни лозим топган. [7]

Аниқланишича, тарафлар ўртасида улар томонидан тузилган маҳсулот етказиб бериш тўғрисидаги шартнома мажбуриятлари жавобгар томонидан лозим даражада бажарилмаганлиги сабабли низо келиб чиққан бўлиб, ушбу шартноманинг кўшимча шarti сифатида низо вужудга келган тақдирда медиацияни қўллаш бўйича келишув тузилиши тўғрисидаги қонидани акс эттирувчи шартноманинг банди мавжуд эмас. Биргина иқтисодий ишлар бўйича Тошкент шаҳар судлари томонидан 2020 йилда 167 та, 2021 йилда 516 та, 2022 йилда 1 328 та, 2023 йилда 1 158 та, 2024 йилнинг 1-ярмида 500 та иқтисодий иш медиатив келишув тузилганлиги муносабати билан кўрмасдан қолдирилган.

Биргина, 2024 йил биринчи ярим йиллиги давомида медиатив келишув тузилганлиги муносабати билан суд томонидан кўрмасдан қолдирилган иқтисодий ишлар юзасидан вужудга келган шартномавий муносабатлар бўйича келиб чиққан низолар таҳлили, уларда тарафлар ўртасида медиатив келишув тузиш тўғрисидаги келишувларнинг мавжуд эмаслигини, шунга қарамадан судлар томонидан тарафлар ўртасида тузилган медиатив келишув тузилганлиги асоси билан даъво ариазаси кўрмасдан қолдирилганлигини кўрсатмоқда.

Шартнома матнида кўшимча шарт сифатида медиацияни қўллаш тўғрисидаги келишувнинг мавжуд эмаслиги судларда даъво ариазасини тарафлар томонидан низони судгача ҳал қилиш тартибига риоя қилинмаганлиги сабабли кўрмасдан қолдириш учун асос сифатида баҳоланмайди. Чунки, қонунчиликда шартноманинг шarti сифатида медиацияни қўллаш тўғрисидаги келишувнинг мавжуд бўлиши лозимлиги тўғрисидаги императив норма мавжуд эмас. Шу сабабли ҳам юзага келган бу каби вазиятлар тадқиқотчиларнинг адолатли ва асосланган эътирозларини келтириб чиқариши табиий ҳол.

Тарафлар медиацияга судгача бўлган даврда ва суд жараёнида ҳам муурожаат қилишлари мумкин. Ўзбекистон Республикаси “Медиация тўғрисида”ги Қонунида

медиацияни фақат биринчи инстанция судида қўллаш билан боғлиқ чеклов мавжуд эмас. Хусусан, ушбу Қонуннинг 15-моддасида медиация суддан ташқари тартибда, низони суд тартибида қўриш жараёнида, суд ҳужжати қабул қилиш учун суд алоҳида хонага (маслаҳатхонага) киргунига қадар, шунингдек суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш жараёнида қўлланилиши мумкинлиги назарда тутилган. Бироқ, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодекси 131-моддаси учинчи қисмига кўра келишув битими иқтисодий суд ишларини юритишнинг ҳар қандай босқичида ва суд ҳужжати ижро этиш жараёнида, медиатив келишув эса биринчи инстанция судида суд алоҳида хонага (маслаҳатхонага) суд ҳужжати қабул қилиш учун чиққунига қадар тарафлар томонидан тузилиши мумкинлиги белгиланган бўлиб, эса юқорида келтирилган қонун нормасига зид бизнинг назаримизда. Шу сабабли биз томонимиздан Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексининг 131-моддаси учинчи қисмини қуйидаги мазмунда баён қилиш тавсия қилинади:

131-модда. Келишув битимини ёки медиатив келишувни тузиш

Келишув битими ва медиатив келишув иқтисодий суд ишларини юритишнинг ҳар қандай босқичида ва суд ҳужжати ижро этиш жараёнида, тарафлар томонидан тузилиши мумкин.

Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисидаги келишув. Судья ишни суд муҳокамасига тайёрлаш жараёнида тарафларни ўзаро келиштириш чораларини кўради. Тарафларнинг низони медиация таомили ёрдамида ўзаро келишувга эришиш орқали ҳал қилишга бўлган розиликлари мавжуд бўлгандагина медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисидаги келишувни тузишлари мумкин. Медиация тартиб-таомили медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисида тарафлар томонидан келишув тузилган кундан эътиборан бошланади. Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисидаги келишув ёзма шаклда тузилади. Медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисидаги келишувда:

тарафлар ҳақидаги;

низо предмети тўғрисидаги;

медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тартиби, медиатор, тарафлар томонидан келишилган мажбуриятлар, уларни бажариш шартлари ва муддатлари ҳақидаги;

медиация тартиб-таомили амалга ошириладиган тил, жой ва сана тўғрисидаги;

медиация тартиб-таомили амалга ошириладиган муддат ҳақидаги маълумотлар бўлиши керак (Ўзбекистон Республикасининг “Медиация тўғрисида”ги Қонуни, 19-20-моддалар). Ушбу келишув низо тарафлари ва медиатор томонидан имзоланади. Тарафлар ўртасида медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисида келишув тузилганда иш юритиш медиатив келишувга эришишлари ва аксинча ҳеч қандай натижага эриша олмасликлари ҳам мумкин. Медиация жараёнида тарафлар томонидан ҳеч қандай натижага эришилмаган ҳолларда суд жараёни у тўхтатилган ёки қолдирилган жойдан бошлаб давом эттирилади.

Медиация жараёнида низо юзасидан ўзаро мақбул ечимга эришиш учун қабул қилинадиган ҳал қилиш усулини топишга ҳаракат қилинади. Медиация жараёни — бу асосий босқич бўлиб, тарафлар медиаторнинг ёрдамида ўзаро қабул қилинадиган қарорни излашади. Ушбу жараёнда тарафлар низони ўзаро ҳал қилиш учун медиаторни тайинлайдилар ва медиатор низони ҳал қилиш юзасидан муқобил вариантларни тарафларга таклиф қилади. Медиация жараёни натижасида тарафлар низони ўзаро тинч йўл билан ҳал қилиш мақсадида медиатив келишувга эришишлари ва аксинча ҳеч қандай натижага эришилмаган ҳам мумкин. Медиация жараёнида тарафлар томонидан ҳеч қандай натижага эришилмаган ҳолларда суд жараёни у тўхтатилган ёки қолдирилган жойдан бошлаб давом эттирилади.

Медиация жараёни давомида даъво муддати ҳақидаги масала ҳам Ўзбекистон Республикасининг “Медиация тўғрисида”ги Қонуни билан тартибга солинган. Қонунга кўра тарафлар томонидан медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисидаги келишув тузилган кундан бошлаб томонларнинг низо предмети бўлган ҳуқуқ ва мажбуриятлардан келиб чиқадиган талабларга нисбатан даъво муддати медиация тугатилган кунгача даъво муддатининг ўтиши тўхтатиб турилади (21-модда).

Ўзбекистон Республикаси “Медиация тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ медиация куйидаги ҳолатлар муносабати билан тугатилади:

тарафлар томонидан медиатив келишув тузилганлиги;

низо хусусида ўзаро мақбул бўлган қарорга эришиш имконияти йўқлиги;

мавжуд ихтилофлар бўйича келишувга эришмай туриб медиацияни тугатиш тўғрисида тарафларнинг келишуви тузилганлиги (медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисида ёзма келишув мавжуд бўлган тақдирда);

бирор-бир тарафнинг медиацияни давом эттиришдан воз кечишни маълум қилганлиги; медиация тартиб-таомилини амалга ошириш муддатлари ўтганлиги (24-модда).

Медиатив келишув. Медиатив келишув ҳуқуқий факт сифатида муҳим ўрин тутди. У тарафларнинг ихтиёрий равишда низо ҳал қилишга бўлган хоҳишини акс эттиради ва уларнинг ўзаро келишувга эришишга бўлган тайёрлигини кўрсатади. Медиатив келишувда тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари аниқ белгиланади, бу эса низо ҳал қилишда аниқлик ва самарадорликни таъминлайди. Агар томонлар медиация босқичида келишувга эришишса, мазкур келишув медиатив келишув шаклида расмийлаштирилади. Медиатив келишув медиациянинг натижаси бўлиб, жараёни яқунлайди. У эришилган келишувларни акс эттиради ва уларнинг ижросини ҳуқуқий асос билан таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодий судлари томонидан медиатив келишув тузилганлиги муносабати билан даъво аризаси кўрмасдан қолдирилган ишларнинг статистик таҳлил шуни кўрсатмоқдаки, томонларнинг низо медиация таомили орқали ҳал қилишга бўлган уринишлари йилдан йилга ошиб бормоқда. Хусусан, 2019 йилда -43 та, 2020 йилда – 435 та, 2021 йилда – 2 013 та, 2022 йилда – 3 561 та, 2023 йилда – 5 125 та, 2024 йилнинг 1-ярим йиллигига кўра – 1 627 та иқтисодий ишлар тарафлар ўртасида медиатив келишув тузилганлиги муносабати билан кўрмасдан қолдирилган. [13] (1 ва 2 расмлар).

1-расм. Низоларни медиация таомили орқали ҳал қилиш

Келтириб ўтилган диаграммадан ҳам кўриниб турибдики фуқароларнинг низо медиация таомили орқали ҳал қилишга бўлган уринишлари йилдан йилга ортиб бормоқда.

Медиацияни тугатиш тўғрисидаги келишув. Медиация жараёнида тарафлар келишувга эриша олмасалар, улар медиацияни келишувга эришилмасдан тугатиш тўғрисида келишув тузишлари мумкин. Мавжуд ихтилофлар бўйича келишувга эришмай туриб медиацияни тугатиш тўғрисида тарафларнинг келишуви тузилганлиги (медиация тартиб-таомилини амалга ошириш тўғрисида ёзма келишув мавжуд бўлган тақдирда) тугатилишига асос бўлади

(Қонун, 24-моддаси). Бу келишув медиациянинг муваффақиятсизлигини қайд этади ва низонинг кейинги ривожига таъсир этиши мумкин.

2-расм.

Умуман олганда, ҳар бир давлатда медиация тўғрисидаги қонунчилик қанчалик яхши ривожланган ва амалиётда қанчалик самарали қўлланилаётган бўлса, шунга мутаносиб равишда медиацияни тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар, шу жумладан медиатив келишув ҳам шунчалик такомиллашиб боради. Яъни медиация соҳасида қонунчилик ва унинг амалиётдаги самарадорлиги ортган сари, ушбу институтни тартибга солувчи ҳуқуқий меъёрлар ҳам шу қадар такомиллашиб боради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Юридик энциклопедия. Муаллифлар жамоаси. Тошкент. «Шарқ нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти.2001-йил. 469-бет. (Legal encyclopedia. The team of authors. Tashkent. "Headquarters of Shapq publishing-printing joint-stock company. 2001. Page 469.)
2. Карельский В.М., Перевалов В.Д. Теория государства и права: учеб. для юридических вузов и факультетов. М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. С. 352-355. (Karelsky V.M., Perevalov V.D. Theory of state and law: textbook. for law schools and faculties. M.: Publishing group INFRA M-NORMA, 1997. P. 352-355.)
3. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, 101-102-моддалар (Civil Code of the Republic of Uzbekistan, Articles 101-102) // <https://lex.uz/acts/111189>
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law. General provisions // Reference and legal system "ConsultantPlus")
5. Фуртак А.А. "Медиатив келишувни ўзгартириш ва бекор қилиш имкониятига доир масалалар"//«Россия судьяси», 2014, № 7, 12-15-бетлар (Furtak A.A. "Issues on the possibility of changing and canceling a mediation agreement"//"Russian Judge", 2014, No. 7, pp. 12-15.)
6. Юрьев С.С. Жамоат бирлашмаларнинг ҳуқуқий мақоми: монография. М.: Инженер, 1995. (Yurev S.S. Legal status of public associations: monograph. M.: Engineer, 1995.)
7. Тошкент шаҳар суди иқтисодий ишлар бўйича судлов хайъати биринчи инстанциясининг 4-10-2325/601-сонли иш бўйича 2023 йил 7 декабрдаги ажрими. (The decision of the first

instance of the Judicial Committee on Economic Affairs of the Tashkent city court on the case No. 4-10-2325/601 of December 7, 2023.)

8. К.А.Коротких. Правовая природа медиативного соглашения. (К.А. Korotkikh. Legal nature of the mediation agreement) // <https://na-journal.ru/2-2024-pravo/9135-pravovaya-priroda-mediativnogo-soglasheniya>
9. Коршакова К.В., Доля М.А. О правовой природе медиативного соглашения // Право и практика. 2021. Вып.4. С. 214-218. (Korshakova K.V., Dolya M.A. On the legal nature of the mediation agreement // Law and Practice. 2021. Issue 4. P. 214-218.)
10. “Медиация тўғрисида”ги Қозоғистон Республикаси Қонуни (Law of the Republic of Kazakhstan "On Mediation") https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30927376&pos=395;-54#pos=395;-54
11. “Медиация тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 16-20-моддалар (Law of the Republic of Uzbekistan "On Mediation", Articles 16-20) // <https://lex.uz/docs/3805227>
12. Хохлов В.А. Правовая квалификация отношений медиации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 5. С. 84-90 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.01.2015) (Khokhlov V.A. Legal qualification of mediation relations // Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2011. No. 5. P. 84-90 // Reference and legal system "ConsultantPlus": [Electronic resource] / Company "ConsultantPlus" (date of access: 18.01.2015))
13. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Ташкилий-назорат бошқармаси берган статистик маълумотлар (Statistical data provided by the Organizational Control Department of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000